

SURXONDARYO VILOYATINING BALANDLIK YARUSLARI VA ULARNING TABIIY-GEOGRAFIK XUSUSIYATLARI

Raxmatov A.F.

Farg‘ona davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15632382>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Surxondaryo viloyatining balandlik yaruslari va ularning tabiiy-geografik xususiyatlari tizimli tarzda o‘rganilgan. Hududning relyefi, iqlimi, tuproq turlari va suv resurslari asosida har bir balandlik yarusining qishloq xo‘jaligidagi roli tahlil qilingan. Tadqiqot davomida viloyat besh balandlik yarusiga ajratilib, har bir yarusga xos geomorfologik va agroiqtisodiy xususiyatlar aniqlangan. Shuningdek, balandlik ortishi bilan iqlim o‘zgarishlari, ekologik muammolar va resurslardan foydalanish imkoniyatlari yoritilgan. Maqolada qishloq xo‘jaligini barqaror rivojlantirishda geotabiiy omillarning o‘rni, suv resurslaridan oqilona foydalanish va hududiy ixtisoslashuv asosida xo‘jalik tarmoqlarini tashkil qilish zarurligi asoslangan. Tadqiqot “Yergeodezkadastr” davlat qo‘mitasi va boshqa ilmiy manbalar asosida olib borilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Balandlik yaruslari, landshaftlar, baland (tekislik) va yuqori (tekisliklar) yarusilari, qishloq xo‘jaligi va chorvachilik, ekologik muammolar.*

Kirish: Surxondaryo viloyati o‘zining xilma-xil tabiiy-geografik sharoiti va landshaftlari bilan ajralib turadi. Viloyat hududi past tekisliklardan tortib baland tog‘largacha bo‘lgan turli balandlik yaruslarini o‘z ichiga oladi. Har bir yarusning relyef, iqlim, tuproq tarkibi va qishloq xo‘jaligiga moslashuvi bo‘yicha o‘ziga xos xususiyatlari mavjud.

Surxondaryo viloyati balandlik yaruslari va ularning tabiiy-geografik xususiyatlari deb atalgan viloyatdagi turli balandlik yaruslarining asosiy geomorfologik, gidrologik va agrar xususiyatlari tahlil qilinadi. Balandlik yaruslari qishloq xo‘jaligi va tabiiy resurslardan samarali foydalanish nuqtayi nazaridan muhim ahamiyat kasb etishi tahlil qilinadi[1; 88-b.].

Landshaftlar qishloq xo‘jalikda uzoq vaqt barqaror foydalanish nuqtai nazaridan tadqiq etilayotganligi sababli, ushbu tadqiqot ishida Surxondaryo viloyati Yer resurslari va davlat kadastri boshqarmasi “Yergeodezkadastr” davlat qo‘mitasi tomonidan 2012 yilda nashr qilingan “Surxondaryo viloyati o‘lkashunoslik va tabiiy kartasi” 2016 yildan foydalangan. Viloyat hududi ikki yirik Baland (tekislik) va Yuqori (tekisliklar) yaruslariga ajratildi.

Surxondaryo viloyati, O‘zbekistonning janubiy hududida joylashgan bo‘lib, tabiat va iqlim o‘zgarishlari tufayli o‘ziga xos tabiat va landshaft turlari bilan ajralib turadi. Bu hududda yer resurslarining tabiiy landshaft jihatidan tabaqalanishi muhim o‘ringa ega, chunki bu, nafaqat yer resurslarini samarali boshqarish, balki qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini optimallashtirish, ekologik barqarorlikni taminlash hamda tabiiy muhitni saqlashda zaruriy bilim va yo‘nalishlarni belgilashda yordam beradi. Tabiiy landshaftlarning tabaqalanishi qishloq xo‘jaligi faoliyati, ekologik holat va iqtisodiy rivojlanish uchun juda muhimdir.

Surxondaryo viloyatining relyefe va uning hozirgi holati yaqin geologik o‘tmishda shakllangan. U barcha morfologik tip (tekislik, daryo va soy vodiylari, adirlig tog‘-yon bag‘ri, tog‘lik va baland tog‘lar)dan tashkil topgan. Viloyat hududining aksariyat qismini ishhol qilgan ushbu geografik oblastlar endilikda ishlab chiqaruvchi kuchlarning tig‘iz rivojlanishida sabab bo‘lgan zonasidir.

Adabiyotlar tahlili: Surxondaryo viloyati tabiiy geografik jihatdan yaxshi o‘rganilgan. Hududning taxminan 70 foizi tog‘lardan tashkil topgan (Hisor, eng baland nuqtasi 4643m; Kuhitang va boshqalar). Tabiiy geografik jihatdan, viloyat faqat janub tomondan "ochiq", qolgan uch tomondan tog‘lar bilan o‘ralgan. Bu holat yer ustining tuzilishi va orografik vaziyatning mintaqaviy iqlim shakllanishiga katta ta’sir ko‘rsatadi. Iqlim – quruq va issiq bo‘lib, yog‘ingarchilik miqdori o‘rtacha 130-180 mm, tog‘ yetaklarida esa 600 mm gacha yetadi. Harorat Respublika bo‘yicha eng yuqori, vegetatsiya davri uzun. Agroiqlimiy sharoitlar sug‘orma dexqonchilikni talab qiladi. Mamlakatimizning boshqa hududlaridan farqi shundaki, bu yerda subtropik xo‘jalik yaxshi rivojlangan [4; 284-b.].

Biz yuqoridagi tadqiqotchilarning ishlarini tahlil qilgan holda, Surxandaryo viloyati hududida 5 ta balandlik yarusi va 5 ta landshaft turlariga ajratdik (1-rasim).

Geografik tadqiqotlarda jadvallar yaratish hududlarning turli ko‘rsatkichlari bo‘yicha tizimli tahlil qilish va aniq xulosalar chiqarish imkonini beradi. Ular ma’lumotlarni vizual tarzda taqdim qilish, tendentsiyalarni aniqlash va ilmiy asoslangan qarorlar qabul qilishda muhim o‘rin tutadi. Shu bois, jadvallar geografiya fanining turli sohalarida, jumladan, iqlimshunoslik, demografiya, qishloq xo‘jaligi va iqtisodiyotda keng qo‘llaniladi.

Balandlik yaruslarining hududiy farqlanishi

Surxondaryo viloyatidagi tabiiy-geografik sharoitlar balandlik yaruslari orqali aniq chegaralangan. Bu esa hududning ekologik, iqtisodiy va demografik rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi. Balandlikka bog‘liq ravishda iqlim, tuproq, suv resurslari va biologik xilma-xillik o‘zgarib boradi[2; 100-b.].

Natija va muhokama:

Pastki yaruslar (tekisliklar va adirlar) – sug‘oriladigan dehqonchilik, paxtachilik, g‘allachilik va bog‘dorchilik uchun eng qulay.

O‘rta balandlikdagi yaruslar – bog‘dorchilik va lalmikor dehqonchilikning ustunligi.

Yuqori tog‘ yaruslari – chorvachilik va tog‘ turizmi uchun qulay.

Iqlim va gidrologik resurslarning taqsimoti

Balandlik o‘sgan sari harorat pasayib, yog‘in miqdori ortadi. Bu esa pastki yaruslardagi issiq va qurg‘oq iqlimdan to yuqori yaruslardagi nam va salqin iqlimga o‘tishni namoyon qiladi. Suv resurslari asosan muzliklar va qor suvlaridan shakllanadi, bu esa mintaqa iqtisodiyoti uchun strategik ahamiyatga ega.

Ekologik muammolar;

- Tektonik jarayonlar va yeroziya tufayli ayrim hududlarda yerlarning unumdorligi pasayib ketishi mumkin.

- Qishloq xo‘jaligi va chorvachilikning noto‘g‘ri boshqarilishi natijasida tuproqning sho‘rlanishi va cho‘llanishi xavfi bor.

- Baland tog‘ hududlarida muzliklarning yeritish jarayoni global iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

Iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyat;

- Baland tekislik va past tog‘ hududlarida aholi zichligi yuqori bo‘lib, asosiy iqtisodiy faoliyat qishloq xo‘jaligiga bog‘liq.

1 rasm. Surxondaryo viloyatining balandlik landshaft tasnifi xarita

- O'rta va baland tog' hududlarida esa aholi soni kamroq, asosiy daromad manbai chorvachilik va turizm hisoblanadi.

-Transport infratuzilmasi yuqori tog’ hududlarida ancha murakkab, bu esa iqtisodiy faoliyatga ta’sir qiladi.

Barqaror rivojlanish strategiyasik ahamiyati;

- Surxondaryo viloyatining tabiiy resurslaridan samarali foydalanish uchun ekologik barqaror qishloq xo’jaligini rivojlantirish muhim.

- Balandlik yaruslariga mos ravishda ixtisoslashgan xo’jalik tarmoqlarini yo’lga qo’yish kerak. Masalan, pastki yaruslarda agrar sektor, o’rta baland hududlarda intensiv bog’dorchilik, yuqori tog’ yaruslarida esa ekoturizm va chorvachilik ustuvor bo’lishi lozim.

- Suv resurslarini oqilona boshqarish, tog’li hududlarda suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyatga ega.

Xulosa: Surxondaryo viloyatining balandlik yaruslari tabiiy-geografik, iqtisodiy va ekologik jihatdan o’ziga xos sharoitlarni shakllantiradi. Mintaqaning rivojlanishi uchun balandlikka asoslangan maxsus xo’jalik modellari ishlab chiqish va tabiatdan barqaror foydalanish strategiyalarini joriy etish muhimdir. Qishloq xo’jaligi mahsulotlarining yetakchi sohalari yuqoridagi zonalikka asoslangan holda rivojlanmoqda. Balandlik ortgan sari iqlim sovuqlashib, tuproq tarkibi o’zgarib, suv ta’minoti muzliklar va qor suvlariga bog’liq bo’ladi. Shu sababli, har bir yarusda optimal qishloq xo’jaligi yo’nalishlari tanlangan.

Har bir landshaft turi o’ziga xos resurslarga ega bo’lib, ularni optimallashtirish orqali viloyatning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishga hamda yer resurslaridan ekologik-xo’jalik holatini saqlab qolishga katta hissa qo’shish mumkin. Qishloq xo’jaligi faoliyati balandlik yarusi va turlarini hisobga olgan holda foydalanish yerning hosildorligi va ekologik holatini saqlab qolish orqali qishloq xo’jaligidan yanada samarali foydalanish imkonini yaratadi. Yerning tabiiy holati va landshaftning har xil tuzilishini hisobga olish, yer resurslarini boshqarishda muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdulqosimov A., Jo’raqulova D., Yarashev Q. “Surxondaryo botig’i geoekologik rayonlashtirish tajribasi. Tabiiy va iqtisodiy geografik rayonlashtirishning dolzarb muammolari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari”. – Toshkent, 2004. 18-21 B.
2. Baratov P., “O‘zbekiston tabiiy geografiyasi” toshkent «ukituvchi» 1996 y 214-B.
3. Ergashov Sh., Landshafti Surxandarinskoy oblasti. Toshkent 1974 god. 140 s. 30 b.
4. Soliyev A., “O‘zbekiston geografiyasi” Toshkent 2014 yil « Universitet » 284-b
5. Yarashev Q.S., Suxondaryo botig’i paragenetik landshaft komplekslari va ularni geoekologik rayon boshqarish //Geog. fan. bo’y. fal. dokt. diss. avtoref. Toshkent, 2018. 40 b.